

XIX ASRNING OXIRLARIDA BUXORO, XIVA, QO'QON XONLIKLARIDA TA'LIM-TARBIYA, MAKTAB, FAN VA MADANIYAT. USHBU DAVRDAGI RESPUBLIKAMIZ HUDUDIDA OCHILGAN ILK MAKTABLAR VA UNDAGI TA'LIM-TARBIYA JARAYONLARI

Uralova Gulbahor O'ktamovna

Nizomiy nomidagi O'zMPU Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti,
Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi kafedresi dotsenti, PhD

Quriyozova Dinora Javlonbek qizi

Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy Pedagogika universiteti,
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 1-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18204638>

Annotatsiya:

Mazkur maqolada XIX asr oxirlarida Buxoro amirligi, Xiva va Qo'qon xonliklarida ta'lim-tarbiya tizimining holati, maktab va madrasalar faoliyati, fan va madaniyatning rivojlanish jarayonlari yoritilgan. Shuningdek, ushbu davrda O'zbekiston hududida ochilgan ilk yangi tipdagi maktablar — rus-tuzem va jadid maktablarining tashkil topishi, ularning ta'lim mazmuni hamda jamiyat taraqqiyotidagi o'rni tarixiy manbalar asosida tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: XIX asr, Buxoro amirligi, Xiva xonligi, Qo'qon xonligi, ta'lim-tarbiya, maktab, madrasa, jadid maktablari, rus-tuzem maktablari, madaniyat.

XIX asrning oxiri Markaziy Osiyo tarixida muhim ijtimoiy, siyosiy va madaniy o'zgarishlar davri bo'ldi. Bu davrda Buxoro amirligi, Xiva va Qo'qon xonliklarida an'anaviy boshqaruv tizimi saqlanib qolgan bo'lsa-da, ta'lim-tarbiya, fan va madaniyat sohalarida yangilanish zarurati yuzaga keldi. Jamiyat taraqqiyoti, savdo-sotiq va xalqaro aloqalarning kengayishi bilimli, savodli kadrlar tayyorlash masalasini dolzarb muammoga aylantirdi. Shu bois mazkur davrdagi ta'lim tizimining holatini o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Buxoro amirligida ta'lim tizimi asosan maktab va madrasalar orqali amalga oshirilgan. Boshlang'ich maktablarda bolalarga alifbo, Qur'on oyatlarini o'qish, yozish va oddiy hisob-kitob o'rgatilgan. Ta'lim jarayoni ko'proq yodlash usuliga asoslangan bo'lib, o'quvchilar bilimni amaliy jihatdan rivojlantirishga yetarlicha e'tibor berilmagan. Madrasalar esa ilmiy-ta'limiy markaz vazifasini bajargan. Ularda fiqh, hadis, tafsir, mantiq, falsafa, arab tili va adabiyoti kabi fanlar o'qitilgan. Mir Arab, Abdulazizxon, Modarixon madrasalari nafaqat Buxoro, balki butun Markaziy Osiyoda mashhur ilm maskanlari hisoblangan. Biroq ta'limning asosan diniy fanlar bilan cheklanishi dunyoviy fanlar rivojiga to'sqinlik qilgan. Xiva xonligida ham ta'lim maktab va madrasalar orqali olib borilgan. Maktablarda bolalarga savod o'rgatish, diniy bilimlar berish va axloqiy tarbiya asosiy o'rinni egallagan.

Madrasalarda esa diniy ilmlar bilan bir qatorda tarix va adabiyot fanlariga ham e'tibor qaratilgan. Xiva xonligi madaniy hayotining rivojida Xorazm adabiy muhiti muhim rol o'ynagan. Munis Xorazmiy va Ogahiy kabi tarixchi va adiblar ilm-fan va adabiyot rivojiga katta hissa qo'shganlar. Xonlar tomonidan olim va shoirlarga homiylik qilinishi natijasida ko'plab tarixiy, adabiy va ilmiy asarlar yaratilgan. Qo'qon xonligi XIX asrda Markaziy Osiyodagi eng rivojlangan madaniy-ma'rifiy markazlardan biri bo'lgan. Bu yerda ko'plab maktab va madrasalar faoliyat ko'rsatgan. Boshlang'ich maktablarda savod chiqarish asosiy vazifa bo'lgan bo'lsa, madrasalarda diniy fanlar bilan birga adabiyot, she'riyat va tarix o'qitilgan. Qo'qon adabiy muhitida Nodira, Uvaysiy, Furqat kabi mashhur ijodkorlar yetishib chiqqan. Ta'lim jarayonida ma'naviy-axloqiy tarbiya, komil insonni shakllantirish g'oyalari muhim o'rin tutgan.

XIX asr oxirlarida Rossiya imperiyasining Markaziy Osiyoga kirib kelishi natijasida hududda yangi tipdagi ta'lim muassasalari — rus-tuzem maktablari tashkil etildi. Bu maktablarda rus va mahalliy bolalar birgalikda tahsil olib, rus tili, arifmetika, geografiya kabi dunyoviy fanlarni o'rgandilar.

Shuningdek, jadidchilik harakati ta'sirida usuli jadid maktablari vujudga keldi. Ushbu maktablarda tovush asosida savod o'rgatish, sinf-dars tizimi, darsliklardan foydalanish kabi ilg'or pedagogik usullar joriy etildi. Jadid maktablari ta'lim mazmunining yangilanishi va milliy ongning shakllanishida muhim ahamiyat kasb etdi. XIX asr oxirlarida Buxoro, Xiva va Qo'qon xonliklarida ta'lim-tarbiya tizimi asosan an'anaviy maktab va madrasalarga tayangan bo'lsa-da, mazkur davrda yangi ta'lim shakllari paydo bo'la boshladi. Rus-tuzem va jadid maktablari orqali ta'lim jarayoniga dunyoviy fanlar va zamonaviy pedagogik yondashuvlar kirib keldi. Bu jarayonlar keyinchalik O'zbekiston hududida zamonaviy ta'lim tizimining shakllanishiga muhim asos bo'lib xizmat qildi. XIX asr oxirlarida Buxoro, Xiva va Qo'qon xonliklarida ta'lim-tarbiya tizimi asosan an'anaviy maktab va madrasalarga tayangan bo'lsa-da, mazkur davrda yangi ta'lim shakllari paydo bo'la boshladi. Rus-tuzem va jadid maktablari orqali ta'lim jarayoniga dunyoviy fanlar va zamonaviy pedagogik yondashuvlar kirib keldi. Bu jarayonlar keyinchalik O'zbekiston hududida zamonaviy ta'lim tizimining shakllanishiga muhim asos bo'lib xizmat qildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
- 2.Qosimov B. Jadidchilik harakati va ma'rifatparvarlik. – Toshkent, 2004.
- 3.Zunnunov A. O'zbekiston pedagogika tarixi. – Toshkent: O'qituvchi, 2010.

4. Bartold V.V. Turkiston madaniy hayoti tarixi. – Toshkent, 1990.
5. Hasanov S. XIX asrda O‘rta Osiyo ta‘lim tizimi. – Toshkent, 2015.

